

Construcción de artículos científicos en ciencias de la salud

Autora: Dra. Zahira Silano
País: Venezuela
Institución: UCS
Correo Electrónico: zfelicidad@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8706-9566>

Autora: Dra. Nohelia Alfonzo
País: Venezuela
Institución:
Correo Electrónico: noheliay@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Elementos generadores
Caron y otros (2020)

Artículo Científico
Villegas y otros (2023)

Publicaciones en Venezuela
Requena y otros (2018)

Publicaciones en
América Latina
CEPAL (2023)

Metodología

Proyecto Factible

Diagnóstico

Factibilidad

Propuesta

Ejecución

Evaluación

Martínez, M. y Vivas, A. (2022). Guía de Modalidad de Proyecto Factible: etapas, propuesta, ejecución y evaluación. Santiago de Chile: Universidad Miguel de Cervantes, Programa de Licenciatura en Educación

Etapa 1. Diagnóstico

Gráfico 1: Dimensión conocimiento
Fuente: Silano y Alfonzo (2025)

Gráfico 2: Dimensión práctica
Fuente: Silano y Alfonzo (2025)

Etapa 2. Factibilidad

Gráfico 3. Dimensión factibilidad
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Etapa 3. Propuesta

El foro chat como estrategia didáctica para la construcción de artículos científicos en ciencias de la salud

UNIDAD I La investigación en ciencias de la salud

Objetivo	Contenido	Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje	Estrategia de Evaluación	Instrumento	Ponderación
Empoderar a los investigadores noveles en ciencias de la salud acerca de los lineamientos de redacción de artículos científicos.	La investigación como actividad inherente a la Ciencia de la Salud. Publicaciones científicas. Artículos científicos. Tipos de artículos científicos.	Discusión grupal online sincrónica. Video conferencia.	Foro online WhatsApp	Escala de estimación	30%

UNIDAD II: Redacción de artículos científicos.

Objetivo	Contenido	Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje	Estrategia de Evaluación	Instrumento	Ponderación
Incentivar la redacción de un artículo científico producto de una investigación en las ciencias de la salud.	Redacción y elaboración de un artículo científico. Normas para su elaboración. Búsqueda de información certificada en la web.	Lluvia de ideas.	Artículo científico.	Lista de cotejo	30%

UNIDAD III: Publicaciones científicas: Artículos científicos.

Objetivo	Contenido	Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje	Estrategia de Evaluación	Instrumento	Ponderación
Publicar un artículo de investigación en una revista arbitrada como estrategia de divulgación del conocimiento científico.	Estrategias de divulgación científica Revistas arbitradas	Estudios dirigidos.	Publicación en revista científica.	Escala de estimación.	40%

Etapa 4. Ejecución

Figura 1: Evidencia fotográfica
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Alfonzo, N. (2023). Redacción de artículos científicos en ciencias de la salud. Consejos y trucos para principiantes (tips y hacks for begginers). Escriba Escuela de Escritores. [video de YouTube] <https://www.youtube.com/watch?v=iuRZiUu1anw>

Etapa 5. Evaluación

Gráfico 4: Evaluación de la propuesta
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Figura 2. Nube de apreciación
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Etapa 5. Evaluación

itc Revista Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (Revista ITC) Volumen 4 Nro. 2 Año 2023 Fondo Editorial UBA

Intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar

Orlany Cristine Correa Rodríguez

Resumen: Las plantas se han usado en la medicina tradicional para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud. El objetivo del artículo es explicar una intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar. Desde la metodología, se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo pre experimental en el que se recopiló información de un grupo de representantes de escuelas del sector La Romana de Val de la Pasqua, estado Guárico, se les aplicó prueba diagnóstica, seguidamente, se hizo la intervención educativa para finalmente aplicar nuevamente prueba de evaluación. En los resultados se evidenció que los conocimientos de los padres concierne los beneficios de las plantas medicinales mientras el 57% desconoce los daños ocasionados en los escolares, posterior a la intervención educativa se logró incrementar el conocimiento significativamente con evaluación satisfactoria de 100% positiva. Se concluye que, es necesario concientizar a la población sobre los daños que ocasionan las plantas medicinales en los niños.

Palabras clave: Administración, daños, escolares, plantas medicinales.

ABSTRACT: Plants have been used in traditional medicine to meet primary health care needs. However, the use of them in children can be harmful to the life of the infant. Therefore, the objective of the article is to show the results of a research aimed at designing an educational intervention on the use of medicinal plants aimed at parents and representatives of school-age children. From the methodological point of view, it is a work with a quantitative approach, experimental design pre-experimental type in which information was collected from a group of representatives of schoolchildren from the La Romana sector of Val de la Pasqua, Guárico state, a diagnostic test was applied to them, first, the educational intervention was carried out to finally apply the evaluation test again. The results showed that 57% have knowledge of what medicinal plants are, 54% of them know their benefits while 57% are unaware of the harm caused to schoolchildren by the administration of plants, medicinal. 64% of the study population obtained information prior to the administration of medicinal plants, whether through the internet, the subject's clinic or knowledge transmitted by their family, the medicinal plants that are most frequently used in this study are represented by papaya at 50%, followed by lemon balm and fregona with 44%. After the educational intervention, knowledge was significantly increased with a satisfactory evaluation of 100% positive. It is concluded that it is necessary to raise awareness among the population about the harm that medicinal plants cause in children.

Keywords: Administration, damages, schoolchildren, medicine

itc Revista Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (Revista ITC) Volumen 5 Nro. 1 Año 2024 Fondo Editorial UBA

INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA SALUD INTEGRAL DE LOS ESCOLARES. UNA VIVENCIA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES

Luisa Velásquez¹
Zahira Silano²

Tipo de Trabajo: Artículo de Investigación
Fecha Recepción: diciembre 2023. **Fecha Aceptación:** enero 2024 **Fecha Publicación:** junio 2024

Resumen: A través de la historia han aparecido muchas invenciones que han cambiado la vida cotidiana de manera rápida. Esto ha sido posible desde finales del siglo XX cuando la humanidad ha sido testigo de la irrupción de las ciencias de la informática y de la computación, con sus subsiguientes herramientas e innumerables equipos electrónicos que han impactado la calidad de vida de las personas, especialmente los niños quienes son considerados nativos digitales. El propósito del artículo es: Comprender las vivencias de los padres y representantes de los escolares, respecto a la influencia que los videojuegos tienen en la salud integral de sus hijos. Desde la metodología se trata de una investigación de corte cualitativo con un enfoque fenomenológico. Como técnica de apropiación de la información se hizo entrevista a profundidad a tres padres y representantes de alumnos del tercer grado de educación básica. Como resultado se obtuvieron tres categorías: Atención de los padres al niño, Atención, Responsabilidad de crianza. Se concluye que la crianza de una adecuada supervisión de los padres hace que el niño gestione su tiempo libre, pasando de un simple juego por entretenimiento a una adicción a la vez que deteriora su salud debido al sedentarismo.

Palabras clave: Escolares, Salud, Videojuegos

INFLUENCE OF VIDEO GAMES ON THE COMPREHENSIVE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN. AN EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVES OF PARENTS AND REPRESENTATIVES

Abstract: Throughout history many inventions have appeared that have changed everyday life quickly. This has been evident since the end of the 20th century when humanity has witnessed the emergence of information and computing sciences, with its subsequent tools and countless electronic equipment that have impacted the quality of life of people, especially children who are considered digital natives. The purpose of the article is: To understand the experiences of parents and representatives of schoolchildren, regarding the influence that video games have on the overall health of their children. From a phenomenological point of view, it is a qualitative research with a phenomenological approach. As an information appropriation technique, an in-depth interview was conducted with three parents or representatives of students in the third grade of basic education. As a result, three categories were obtained: Parental attention to the child, Attention, Playing responsibility. It is concluded that the lack of adequate parental supervision causes the child to waste their free time, going from a simple game for entertainment to an addiction while deteriorating their health due to a sedentary lifestyle.

Keywords: Schoolchildren, Health, Video games

Correa, O. (2023). Intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar. *Revista ITC*, Vol. 4 N 2. Universidad Bicentennial de Aragua. <https://revistasuba.com/index.php/INVESTIGACIONTRANSCOMPLEJIDADYCI/article/view/691>

Velásquez, L. y Silano, Z. (2024). Influencia de los videojuegos en la salud integral de los escolares. Una vivencia desde las perspectivas de los padres y representantes. *Revista ITC*, Vol. 5 N 1. Universidad Bicentennial de Aragua. <https://revistasuba.com/index.php/INVESTIGACIONTRANSCOMPLEJIDADYCI/article/view/995>

Conclusiones

Los estudiantes requieren competencias metodológicas y cognitivas en cuanto a los procesos editoriales

Existen limitaciones tecnológicas, económicas y de tiempo

El foro chat es una excelente herramienta de formación

Recomendaciones

Para la institución:

Revisar el currículo para incluir fomento de artículos científicos, garantizar infraestructura tecnológica y acceso a recursos (biblioteca, bases de datos), establecer incentivos para la publicación y organizar eventos de divulgación.

Personal docente

Involucrarse en actualizaciones en competencias investigativas, fomentar la colaboración interdisciplinaria e implementar programas de mentoría.

Estudiantes

Participar activamente en líneas de investigación, generar conocimiento y contribuir a la solución de problemas médicos.

Etapa 4. Ejecución

Figura 1: Evidencia fotográfica Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Alfonzo, N. (2023). Redacción de artículos científicos en ciencias de la salud. Consejos y trucos para principiantes (tips y hacks for begginers). Escriba Escuela de Escritores. [video de YouTube] <https://www.youtube.com/watch?v=iuRZiUu1anw>

¿QUÉ ES UN ARTÍCULO CIENTÍFICO?

Manuscrito elaborado a partir de una investigación cuya finalidad es **COMUNICAR**, los principales **hallazgos** y **resultados** más **representativos** de **manera fidedigna**, con claridad y precisión, discutir o socializar una idea bajo una estructura normalizada
(González, 2021)

INSUMOS PARA SU ELABORACIÓN

**Resumen del
Artículo**
(Es un artículo en
miniatura)

OPTION
01

**No tiene la misma
extensión, ni estructura**

OPTION
02

**No debe llevar el
mismo título**

OPTION
03

**Depurar las referencias
dejar solo las que se
citan en el artículo**

OPTION
04

**Actualizar datos, citar
autores de la revista en
la que quiere publicar**

Si parte de Cero

- Mensual
- Trimestral
- Cuatrimestral
- Semestral
- Anual

Ver normas para los autores, chequear tipos, estructura, extensión y elementos de forma

Tome en cuenta la periodicidad de la revista y el área temática, o tema del número a salir

OPTION 01
Preseleccione primero la revista en la que desea publicar

OPTION 02
Decida que tipo de artículo escribirá

OPTION 03
Redacte y escriba según estructura y normas de dicha revista

OPTION 04
Revise autores especializados y actuales

ESTRUCTURA ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

IMRYD

— **Introducción** —

— **Métodos** —

— **Resultados** —

— **Discusión** —

AUTORES

OPTION
01

Nombres y Apellidos

OPTION
02

Correo Electrónico

OPTION
03

Máximo Grado Académico

OPTION
04

Afiliación Institucional

ESTRUCTURA

Revisión

1. Título del Artículo

2. Autores

Investigación

1. Título del Artículo

3. Resumen

2. Autores

4. Introducción

3. Resumen

4. Introducción

5. Revisión
Literatura
(opcional)

5. Desarrollo

6. Métodos

6. Conclusiones

7. Resultados
y Discusión

8. Conclusiones

7. Referencias

9. Referencias

Etapa 5. Evaluación

Gráfico 4: Evaluación de la propuesta
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Figura 2. Nube de apreciación
Fuente: Silano y Alfonso (2025)

Etapa 5. Evaluación

itc Revista Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (Revista ITC) Volumen 4 Nro. 2 Año 2023 Fondo Editorial UBA

Intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar

Orlany Cristine Correa Rodríguez

Resumen: Las plantas se han usado en la medicina tradicional para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud. El objetivo del artículo es explicar una intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar. Desde lo metodológico, se trata de un trabajo de enfoque cualitativo, diseño experimental, tipo pre experimental en el que se recopiló información de un grupo de representantes de escuelas del sector La Romana de Val de la Pasqua, estado Guárico, se les aplicó prueba diagnóstica, seguidamente, se hizo la intervención educativa para finalmente aplicar nuevamente prueba de evaluación. En los resultados se evidenció que los conocimientos de los padres concierne los beneficios de las plantas medicinales mientras el 57% desconoce los daños ocasionados en los escolares, posterior a la intervención educativa se logró incrementar el conocimiento significativamente con evaluación satisfactoria de 100% positiva. Se concluye que, es necesario concientizar a la población sobre los daños que ocasionan las plantas medicinales en los niños.

Palabras clave: Administración, daños, escolares, plantas medicinales.

ABSTRACT: Plants have been used in traditional medicine to meet primary health care needs. However, the use of them in children can be harmful to the life of the infant. Therefore, the objective of the article is to show the results of a research aimed at designing an educational intervention on the use of medicinal plants aimed at parents and representatives of school-age children. From the methodological point of view, it is a work with a qualitative approach, experimental design pre-experimental type, in which information was collected from a group of representatives of schoolchildren from the La Romana sector of Val de la Pasqua, Guárico state, a diagnostic test was applied to them, first, the educational intervention was carried out to finally apply the evaluation test again. The results showed that 57% have knowledge of what medicinal plants are, 54% of them know their benefits while 57% are unaware of the harm caused to schoolchildren by the administration of plants, medicinal. 64% of the study population obtained information prior to the administration of medicinal plants, whether through the internet, the subject's clinic or knowledge transmitted by their family, the medicinal plants that are most frequently used in this study are represented by papaya at 50%, followed by lemon balm and fregona with 44%. After the educational intervention, knowledge was significantly increased with a satisfactory evaluation of 100% positive. It is concluded that it is necessary to raise awareness among the population about the harm that medicinal plants cause in children.

Keywords: Administration, damages, schoolchildren, medicine

itc Revista Investigación, Transcomplejidad y Ciencia (Revista ITC) Volumen 5 Nro. 1 Año 2024 Fondo Editorial UBA

INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA SALUD INTEGRAL DE LOS ESCOLARES. UNA VIVENCIA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES

Luisa Velásquez¹
Zahira Silano²

Tipo de Trabajo: Artículo de Investigación
Fecha Recepción: diciembre 2023. **Fecha Aceptación:** enero 2024 **Fecha Publicación:** junio 2024

Resumen: A través de la historia han aparecido muchas invenciones que han cambiado la vida cotidiana de manera rápida. Esto ha sido posible desde finales del siglo XX cuando la humanidad ha sido testigo de la irrupción de las ciencias de la informática y de la computación, con sus subsecuentes herramientas e innumerables equipos electrónicos que han impactado la calidad de vida de las personas, especialmente los niños quienes son considerados nativos digitales. El propósito del artículo es: Comprender las vivencias de los padres y representantes de los escolares, respecto a la influencia que los videojuegos tienen en la salud integral de sus hijos. Desde lo metodológico se trata de una investigación de corte cualitativo con un enfoque fenomenológico. Como técnica de apropiación de la información se hizo entrevista a profundidad a tres padres y representantes de alumnos del tercer grado de educación básica. Como resultado se obtuvieron tres categorías: Atención de los padres al niño, Atención, Responsabilidad de crianza. Se concluye que la crianza de una adecuada supervisión de los padres hace que el niño gestione su tiempo libre, pasando de un simple juego por entretenimiento a una adicción a la vez que deteriora su salud debido al sedentarismo.

Palabras clave: Escolares, Salud, Videojuegos

INFLUENCE OF VIDEO GAMES ON THE COMPREHENSIVE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN. AN EXPERIENCE FROM THE PERSPECTIVES OF PARENTS AND REPRESENTATIVES

Abstract: Throughout history many inventions have appeared that have changed everyday life quickly. This has been evident since the end of the 20th century when humanity has witnessed the emergence of information and computing sciences, with its subsequent tools and countless electronic equipment that have impacted the quality of life of people, especially children who are considered digital natives. The purpose of the article is: To understand the experiences of parents and representatives of schoolchildren, regarding the influence that video games have on the overall health of their children. From a phenomenological point of view, it is a qualitative research with a phenomenological approach. As an information appropriation technique, an in-depth interview was conducted with three parents or representatives of students in the third grade of basic education. As a result, three categories were obtained: Parental attention to the child, Attention, Playing responsibility. It is concluded that the lack of adequate parental supervision causes the child to waste their free time, going from a simple game for entertainment to an addiction while deteriorating their health due to a sedentary lifestyle.

Keywords: Schoolchildren, Health, Video games

Correa, O. (2023). Intervención educativa sobre el uso de plantas medicinales dirigida a padres y representantes de niños en edad escolar. *Revista ITC*, Vol. 4 N 2. Universidad Bicentennial de Aragua. <https://revistasuba.com/index.php/INVESTIGACIONTRANSCOMPLEJIDADYCI/article/view/691>

Velásquez, L. y Silano, Z. (2024). Influencia de los videojuegos en la salud integral de los escolares. Una vivencia desde las perspectivas de los padres y representantes. *Revista ITC*, Vol. 5 N 1. Universidad Bicentennial de Aragua. <https://revistasuba.com/index.php/INVESTIGACIONTRANSCOMPLEJIDADYCI/article/view/995>

Conclusiones

Los estudiantes requieren competencias metodológicas y cognitivas en cuanto a los procesos editoriales

Existen limitaciones tecnológicas, económicas y de tiempo

El foro chat es una excelente herramienta de formación

Recomendaciones

Para la institución

Revisar el currículo para incluir fomento de artículos científicos, garantizar infraestructura tecnológica y acceso a recursos (biblioteca, bases de datos), establecer incentivos para la publicación y organizar eventos de divulgación.

Personal docente

Involucrarse en actualizaciones en competencias investigativas, fomentar la colaboración interdisciplinaria e implementar programas de mentoría.

Estudiantes

Participar activamente en líneas de investigación, generar conocimiento y contribuir a la solución de problemas médicos.

istock
by Getty Images